

TOVAR-MODDIY ZAHIRALAR HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY VA USLUBIY ASOCSARI

Bobobekov Baxrom Kaxxarovich

Jizzax politexnika instituti tadqiqotchisi.

Borya25878@gmail.com

Annotatsiya: maqolada xalqaro standartlar, moliyaviy hisobotlarda tovar-moddiy zahiralarning hisobini yuritishda me'yoriy, xuquqiy hamda uslubiy jihatdan yoritib berishni takomillashtirish xakida fikrlar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit suzlar: tovar-moddiy zahiralar, moliya bozorlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari, iqtisodiyotni modernizatsiyalash.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning halqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish"[1] belgilangan.

Ushbu qarorni ijrosini ta'minlash maksadida Vazirlar Mahkamasi 2020 yil 24 avgust 507-son "Moliyaviy hisobotning xalkaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to'grisida" nizamni tasdiklash xakida karor qabul kildi. PQ-4611-sonli qarorning 1-ilovasining 2-bandida "Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini MHXSga uyg'unlashtirishni hisobga olgan holda ularni takomillashtirish" belgilangan. Shu sababli yirik turdagi xo'jalik

yurituvchi sub'ektlar va korxonalarining rivojlanishini, materiallar taminoti, materiallar zaxiralari va mahsulot (ish, xizmatlar) tannarxini hisoblash metodologiyasini takomillashtirishni, tannarxni kamaytirishning imkoniyatlari va rezervlarini topishni, xalqaro standartlarda va tajribalarda ko'zda tutilgan ilg'or tizimlarini joriy qilishni taqozo etmoqda.

Asosiy kism

O'zbekistonda tovar-moddiy zaxiralar hisobining huquqiy va uning me'yoriy asoslari to'liq yaratilgan deb hisoblash mumkin. Chunki, buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish jarayoni o'tgan asrning to'qsoninchi yillar oxirida boshlangan. Aynan shu yillarda respublikamizda buxgalteriya hisobining milliy standartlari yaratila boshlandi. Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini yaratilishiga amaldagi O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonun (yangi tahrirda) huquqiy asos sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur qonunning 9-moddasida shunday jumlar yozilgan: "Buxgalteriya hisobini yuritish qoidalari buxgalteriya hisobi standartlari, shu jumladan kichik tadbirkorlik sub'ektlari uchun soddalashtirilgan buxgalteriya hisobini yuritish standarti bilan belgilanadi".

Natijada, tovar-moddiy zaxiralar buxgalteriya hisobining milliy standartlarida eng dastlabki standartlarda o'z aksini topdi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2020 yil 28 maydagi 24-sonli buyrug'iga asosan "Tovar-moddiy zaxiralar" 4-son BHMS qayta yangi tahrir bilan qabul qilindi.

Mazkur standart (BHMS) O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq yuridik shaxslarga mulk huquqida tegishli bo'lgan tovar-moddiy zaxiralarning buxgalteriya hisobini yuritish va ularni moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibini belgilaydi.

Tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha me'yoriy-huquqiy xujjatlar

1.	O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri). 2020 yil 1 yanvar.
2.	O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. (o'zgarish va

	qo'shimchalar). 2024 yil 5 iyun.
3.	O'zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonuni (yangi tahrirda). O'RQ-404. 2016 yil 13 aprel.
4.	O'zbekiston Respublikasining Auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonuni. 2021 yil 25 fevral. O'RQ-677
5.	O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (4-son BHMS) Tovar-moddiy zaxiralar. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 24-son buyrug'i. 2020 yil 28 may.
6.	O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (19-son BHMS) Inventarizatsiyani tashkil etish va o'tkazish. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 24-son buyrug'i. 2024 yil 12 avgust.
7.	O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (21-son BHMS) Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi schotlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 103-son buyrug'i. 2002 yil 9 sentabr.
8.	O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (1-son BHMS) Hisob siyosati va moliyaviy hisobot. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 474-son buyrug'i. 1998 yil 14 aprel.
9.	O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (15-son BHMS) Buxgalteriya balansi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 1226-son buyrug'i. 2003 yil 20 mart.
10.	O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (20-son BHMS) Kichik tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan buxgalteriya hisobini yuritishning soddalashtirilgan tartibi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2501-son buyrug'i. 2013 yil 14 avgust.
11.	Inventarizatsiya jarayonida aniqlangan mol-mulk kamomadi va ortiqchasining buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish tartibi to'g'risidagi

nizom. 2004 yil 16 mart

Tovar-moddiy zaxiralar hisobini tashkil qilish va yuritishdagi eng muhim milliy standart bu shubxasiz 4-son “Tovar-moddiy zaxiralar” nomli BHMS hisoblanadi. Mazkur standartni yaratishda moliyaviy hisobotning xalqaro standarti 2-sonli BHHS “Zaxiralar” nomli standart asos sifatida olingan.

Amaldagi 4-son BHMS xalqaro standartlarga qaraganda ancha keng va uslubiy jihatdan detallashtirilgan standart hisoblanadi (14 ta bob va 106 moddadan iborat).

Standartga ko‘ra, Tovar-moddiy zaxiralar tashkilotlarda:

mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish, ishlab chiqarishga xizmat ko‘rsatish, ma‘muriy ehtiyojlar va boshqa maqsadlar uchun mo‘ljallangan xom ashyo va materiallar, xarid qilinadigan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar, yoqilg‘i, tara va tarabop materiallar, ehtiyot qismlar, inventar va xo‘jalik jihozlari, boshqa materiallar zaxiralari;

boquvdagi va yaylovdagi yosh hayvonlar, katta yoshdagi hayvonlar, parrandalar, asalari oilalari, sotish uchun asosiy podadan yaroqsizga chiqarilgan katta yoshdagi chorva mollari, sotish uchun chetdan qabul qilingan chorva mollari;

mexanizm qismlari, qurilmalar, buyumlarga tugallanmagan ishlov berilishi va ularning yig‘ilishi hamda tugallanmagan texnologik jarayonlar ko‘rinishida tugallanmagan ishlab chiqarish. Xizmatlar ko‘rsatuvchi va ishlar bajaruvchi tashkilotlarda tugallanmagan ishlab chiqarishning qiymati sifatida qabul qilish-topshirish hujjatlari rasmiylashtirilmagan va tashkilot tomonidan tegishli daromad sifatida tan olinmagan tugallanmagan xizmatlar (ishlar) bo‘yicha xarajatlardan tashkil topadi;

tashkilotda tayyorlangan tayyor mahsulot (realizatsiya qilish uchun mo‘ljallangan va shartnomada yoki qonun hujjatlarida belgilangan hollarda boshqa hujjatlarning talablarida nazarda tutilgan texnik va sifat tavsiflariga muvofiq keladigan ishlov berilishi (butlanishi) tugallangan aktiv);

boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslardan xarid qilingan (olingan) va tashkilotning odatiy faoliyati davomida qo'shimcha ishlov berishsiz sotish yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan tovarlar. Bunda uzoq muddatli aktivlar ob'ektlari (binolar, inshootlar, transport vositalari, mulkiy (mutlaq) huquqlar va boshqalar) ham keyinchalik sotish yoki qayta sotish maqsadida xarid qilingan hollarda tovar bo'lib hisoblanishi mumkin.

Inventar va xo'jalik jihozlari tarkibiga quyidagi mezonlardan biriga javob beradigan aktivlar kiritiladi:

xizmat muddati bir yildan oshmaydigan;

xizmat muddatidan qat'i nazar xarid qilish paytida qiymati bir birlik (komplekt) uchun O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravarigacha miqdorda bo'lgan aktivlar. Tashkilot rahbari hisob siyosatida aktivlarni inventar va xo'jalik jihozlari tarkibida hisobga olish uchun qiymatining bundan past chegarasini belgilash huquqiga egadir.

Shuningdek xizmat muddati hamda qiymatidan qat'i nazar inventar va xo'jalik jihozlari tarkibiga quyidagilar kiritiladi:

maxsus asboblari va moslamalar (muayyan buyumlarni seriyali va ommaviy ishlab chiqarish yoki yakka tartibdagi buyurtmani tayyorlash uchun mo'ljallangan maqsadli asboblari va moslamalar). Bunda maxsus asboblari va moslamalar tarkibiga asbob-uskunalar, shtamplar, press-shakllar, prokat o'tkazuvchi vallar, moslama uskunalarini modellari, opoklar, andozalar va boshqa turli maxsus asboblari va moslamalar kiradi;

maxsus va sanitariya kiyimlari, maxsus poyabzal. Maxsus va sanitariya kiyimlari, maxsus poyabzal tarkibiga saqlovchi moslamalar, kombinezonlar, kostyumlar, kurtkalar, shimlar, xalatlar, jun po'stinlar, har xil poyabzallar, qo'lqoplar, ko'zoynaklar, respiratorlar, boshqa turli maxsus va sanitariya kiyimlari hamda maxsus poyabzal kiradi;

ko'rpa-to'shaklar;

kanselyariya ashyolari (kalkulyatorlar, stol jihozlari va hokazo);

oshxona inventari, shuningdek, oshxona choyshablari;

barpo etish xarajatlari qurilish-montaj ishlarining tannarxiga kiritiladigan vaqtinchalik (notitul) inshootlar, moslamalar va qurilmalar;

foydalanish muddati bir yildan kam bo'lgan almashtiriladigan uskunalar;

ovlash qurollari (trallar, yoyma to'rlar, to'rlar, jihozlar).

Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunda tovar-moddiy zaxiralar bevosita dahldor bo'lgan quyidagi moddalarida o'z ifodasini topgan, jumladan:

- *buxgalteriya hisobi ob'ektlari (7-modda)*: aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar, xarajatlar, foyda, zararlar va ularning harakati bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalari buxgalteriya hisobining ob'ektlaridir;

- *imzo huquqi (13-modda)*: pul, tovar-moddiy boyliklarni va boshqa boyliklarni qabul qilish hamda berish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan hujjatlar, kredit va hisob-kitob majburiyatlari, shuningdek moliyaviy va boshqa hisobotlar buxgalteriya hisobi sub'ektining rahbari tomonidan yoki u belgilaydigan shaxslar tomonidan imzolanadi;

- *boshlang'ich hisob hujjatlari (14-modda)*: operatsiyalar amalga oshirilganligini qayd etuvchi boshlang'ich hisob hujjatlari va ularni o'tkazishga doir farmoyishlar xo'jalik operatsiyalarining buxgalteriya hisobi uchun asos bo'ladi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan savdo va servis sohasida olinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqi bank korporativ plastik kartalaridan foydalangan holda to'langanida to'lov terminallarining cheklari ham boshlang'ich hisob hujjatlari deb tan olinadi;

- *aktivlar va majburiyatlarni inventarizatsiya qilish (16-modda)*: buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot ma'lumotlarining to'g'riligi hamda ishonchliligi aktivlar va majburiyatlarni majburiy tarzda inventarizatsiyadan o'tkazish orqali tasdiqlanadi. Inventarizatsiya ob'ektlari, uni o'tkazish tartibi va muddatlari inventarizatsiya bo'yicha buxgalteriya hisobi standartida belgilanadi;

- *aktivlar va majburiyatlarni baholash (17-modda)*: tovar-moddiy zaxiralarni baholash quyidagi ikkita bahoning eng past bo'yicha - balans tuzilayotgan sanadagi haqiqiy tannarx (sotib olish narxi yoki ishlab chiqarish tannarxi) bo'yicha yoki bozor bahosi (realizatsiya qilishning sof qiymati) bo'yicha amalga oshiriladi.

Bizning fikrimizcha amaldagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonunga "Aktivlar va majburiyatlarni tan olish" nomli moddani kiritish maqsadga muvofiq. Xalqaro standartlar talablarida aktivlar va majburiyatlarni tan olish masalasi muhim hisoblanadi. Tan olingan yoki mezonlarga to'g'ri kelgan aktivlar korxonaning moliyaviy hisobotlarida aks ettiriladi. Demak, tan olish masalasi xarid qilingan, o'zida yaratilgan yoki boshqa holatlarda kelib tushgan aktivlarni korxonaga aktivlariga kiritish yoki kiritmasligini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan qonunda quyidagi jumlar aks ettirilishi zarur:

"Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarda kelgusida iqtisodiy naf olish ehtimoliga ega bo'lgan hamda qiymatini ishonchli baholash mumkin bo'lgan aktivlar va majburiyatlarning tan olinishi buxgalteriya hisobining milliy standartlarida belgilanadi "

Yuqoridagi taklif etilayotgan modda o'ylaymizki, buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) yanada muvofiqlashtirish imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi 4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorning 3-bandiga asosan amaldagi 4-son BHMS "Tovar-moddiy zaxiralar" nomli standartni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq uyg'unlashtirish maqsadida quyidagi takliflar berilmoqda:

- standartning 2-bandi 5-chi jumla bo'yicha: "tovar-moddiy zaxiralarning chiqib ketishi bo'yicha moliyaviy natijalarni aniqlash hamda moliyaviy hisobotlarda ular haqidagi ma'lumotlarni yoritib berish tartibi" deb qayta tahrir qilish;

- standartning 3-bandida berilgan ta'riflar bo'yicha: "Tovar-moddiy zaxiralar - odatdagi faoliyat natijasida sotish uchun mo'ljallangan va ishlab

chiqarish jarayonida bo'lgan, ishlab chiqarishda ishlatiladigan hamda xizmatlar ko'rsatish va ishlarni bajarish jarayonida foydalaniladigan xom ashyo yoki materiallar shaklida bo'lgan aktivlardir” ;

“Sof sotish qiymati - odatdagi faoliyat davomida tovar-moddiy zaxiralarni ishlatiladigan holatga keltirish xarajatlari va sotishni amalga oshirishda zarur bo'lgan xarajatlar chegirilgan holdagi sotish narxidir” deb qayta tahrir qilish;

- standartning 3-bandidagi joriy qiymat o'rniga quyidagi tushunchani kiritish maqsadga muvofiq: “Haqqoniy qiymat - tovar-moddiy zaxiralarni baholash sanasida bozor ishtirokchilari o'rtasida odatdagi operatsiyada aktivni sotishdan olinishi yoki majburiyatni o'tkazish uchun to'lanishi mumkin bo'lgan narx”.

- standartning 4-moddasida tovar-moddiy zaxiralar tarkibidan “boquvdagi va yaylovdagi yosh hayvonlar, katta yoshdagi hayvonlar, parrandalar, asalari oilalari, sotish uchun asosiy podadan yaroqsizga chiqarilgan katta yoshdagi chorva mollari, sotish uchun chetdan qabul qilingan chorva mollari” jumlasini chiqarib tashlash va bu bo'yicha MHXSga muvofiq “Qishloq xo'jaligi” nomli BHMSning yangi loyixasi tarkibida ifodalash maqsadga muvofiq. Sababi, xalqaro 2-son BHXSda zahiralarni tarkibida asosan xarid qilingan va qayta sotish uchun mo'ljallangan tovarlar, shu jumladan, chakana savdo tashkiloti xarid qilgan va qayta sotish uchun mo'ljallangan tovarlar yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan yer va boshqa mulklarni o'z ichiga olishi, shuningdek tashkilot tomonidan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulot yoki tugallanmagan ishlab chiqarish hamda ishlab chiqarish jarayonida foydalanishga mo'ljallangan xom ashyo va materiallarni o'z ichiga olishi ko'rsatib o'tilgan;

- standartning 15-bandiga: “tovar-moddiy zaxiralarning xarid qilish sarflari bo'yicha savdo chegirmalari, ribeyt chegirmalar va shu kabilar xarid qilish sarflaridan chegiriladi” jumlasini kiritish, bu yerda amaliyotimiz uchun yangi atama bo'lgan “ribeyt” tushunchasi chegirma ma'nosida kelib, distribyutorlar yoki dilerlarga to'lanadigan tovarlarni sotib olish va shartnoma shartlarini bajarish uchun mablag'larning bir qismini qaytarishdir.

Bizning buxgalteriya hisobi amaliyotida xam boshqa rivojlangan davlatlarda qo'llanilayotgan to'lov uchun "retro bonus" dan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ribeytning afzalligi har qanday "retro bonus" tizimi singari doimiy sheriklarni topishga va ularning ishonchini qozonishga imkon beradi. Agar distribyutor tovar-moddiy zaxiralarni sotib olishda yaxshi chegirma olsa, u boshqa yetkazib beruvchini qidirib yurmaydi va unga siz bilan hamkorlikni davom ettirish foydali hisoblanadi.

- 4-son BHMSning tarkibiga "*Boshqa sarflar*" nomi bilan yangi bo'limni kiritish va uning tarkibiga amaldagi 17-moddani to'liq o'tkazish hamda xalqaro standartlarga muvofiq quyidagi moddalarni qo'shish lozim:

"Tovar-moddiy zaxiralar tannarxiga kiritilmaydigan va ular yuzaga kelgan davr xarajatlari sifatida tan olinadigan xarajatlar:

me'yordan ortiq sarflangan xom ashyo, mehnat va boshqa ishlab chiqarish xarajatlari summasi;

ishlab chiqarishning keyingi bosqichiga o'tish uchun ishlab chiqarish jarayonida saqlash xarajatlari talab etilmagan holatlardagi saqlash xarajatlari;

tovar-moddiy zaxiralarni joylashgan joyi va holatiga keltirish bilan bog'liq bo'lmagan ma'muriy va ustama xarajatlar;

tovar-moddiy zaxiralarni sotish bilan bog'liq xarajatlari".

- standartning 62-bandi bo'yicha ishlab chiqarishga berilayotgan yoki sotib yuborilayotgan tovar-moddiy zahiralarni qiymatini aniqlashda quyidagi usulni kiritish taklif etilmoqda:

tovar-moddiy zaxiralarni navbatdagi xarid qilingan va dastlabki tannarxi bo'yicha (NIFO - Next In, First Out).

Mazkur usulda tovar-moddiy zaxiralar navbatdagi xarid qilingan vaqt bo'yicha dastlabki zaxiralar tannarxi (NIFO) usuli bo'yicha tovar-moddiy zaxiralarning chiqib ketayotgan birliklari tannarxiga navbatdagi xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan zaxiralarning qiymati kiradi, davr oxiridagi tovar-

moddiy zaxiralar qiymati esa navbatdagi xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan zaxiralar birliklarining umumiy qiymati sifatida aks ettiriladi.

Mazkur usul MHXSda mavjud bo'lmada, bugungi inflyatsiya sharoitida foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz, chunki, bunda tovar-moddiy zaxiralarni sotish narxini almashtirish asosida hisoblanadi. Ya'ni NIFO usuli ichki maqsadlarda ishlatiladigan inventarizatsiyani baholash usulidir. NIFO inventarizatsiyadan sotilgan tovarlarning almashtirish qiymatiga sotilgan tovarlarning qiymatini hisoblashni o'z ichiga oladi hamda inflyatsiyaning ta'sirini hisobga olish qobiliyati bilan belgilanadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek xalqaro standartlarda bu usulni amaliyotda qo'llash bevosita xarajatlarni hisobga olish tamoyilga to'g'ri kelmasligi bilan bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bizning fikrimizcha tovar-moddiy zaxiralarni baholashda taklif etilayotgan NIFO usuli xarajatlar oqimini tahminlashga yordam beradi, o'z navbatida inflyatsiya sharoitida FIFO va boshqa usullardan buxgalteriyada foydalanish biznes boshqaruvchilarni chalg'itishga olib kelishi mumkin. NIFO usuli esa ichki maqsadlarda foydalanadi va moliyaviy hisobotlarni taqdim etishda FIFO yoki boshqa usullarda ma'lumotlarni taqdim etiladi.

Biz tomonimizdan berilgan takliflar amaldagi 4-son BHMS "Tovar-moddiy zaxiralar" nomli standartni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari qoidalariga yanada yaqinlashish va bir hillashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning halqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonuni (yangi tahrirda). O'RQ-404. 2016 yil 13 aprel
3. O'RQ-404, 9-modda.
4. O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti

5. Tovar-moddiy zaxiralarni tasdiqlash haqida (4-son BHMS).
6. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 24-son buyrug'i. 2020 yil 28 may. (AV 30.06.2020. 3259-son).
7. <https://lex.uz>.